

**КОНЦЕПТ «СВОБОДА» В УКРАЇНЦІВ ТА
МОСКОВИТІВ
(НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ МИКОЛИ КОСТОМАРОВА)**

Пилинський М. Я. (Київ, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-4771-1294>

Abstract

The aim of this article is to juxtapose the awareness and desire for freedom/unfreedom in Ukrainians and Muscovites. The text draws these parallels on the materials of the literary and scientific work of one of the first historians of the modern school, Mykola Kostomarov. The materials of the study were the stories «Kudeyar» and «Chernyhivka», historical and ethnographic works «The Law of God, or the Book of the Life of the Ukrainian People», «Historical Monographs and Studies», «Home life and Customs of the Muscovites», «Two Russ' Nationalities», «Truth to Muscovites about Rus», «Truth to Poles about Rus», etc. The comparison considers the historical development of peoples, the difference in the state systems, the relationship between the head of state and the people, the attitude of people to others in regard to their place in the hierarchy, the attitude towards women and marriage.

Key words: Muscovites, Kostomarov, liberty, freedom, free will, serfdom, human rights, comparative studies.

Микола Костомаров був видатним істориком, етнографом, фольклористом XIX століття. Він чи не перший в Україні сформулював концепцію свободи саме у політичному сенсі. У праці «*Закон Божий, або Книга буття українського народу*» він стверджує, що народ тільки тоді може бути рівним, коли цей народ не знатиме жодного царя та пана над собою, окрім бога. Пани мають звільнити рабів своїх і зробити своїми братами, а багатші повинні наділяти бідних, аби бідні зрівнялися із багатими. Має запанувати моральний принцип, згідно з яким люди любитимуть ближнього свого та бажатимуть, щоб йому було так само добре, як і тобі.

Слов'яни, стверджує М. Костомаров, споконвіку були свободні, бо не було в них ні царів, ні панів, усі були рівні і був єдиний бог. На відміну від поляків чи інших європейців (Kostomarov, 2015, p. 16).

Московити ж були рівні та свободні тільки у Новгороді, поки його не знищив московський цар, якого москалі нарекли богом, *«і усе, що цар скаже, те уважав за добре, так що цар Іван в Новгороді душив та топив по десятку тисяч народу, а літописці, розказуючи те, звали його христюлюбивим»* (Kostomarov, 2015, p. 17).

Як приклад духу свободи в українців М. Костомаров наводить структуру та функціонування козацтва. Козаки були рівні між собою, старшини вибирались громадою і *«служували всім по слову християнському, і жодної помпи панської і титула не було між козаками»* (Kostomarov, 2015, p. 17). Козаків ставало більше, територія їхнього впливу збільшувалась, *«і незабаром були б на Україні усі козаки, усі вільні і рівні, і не мала б Україна над собою ні царя, ні пана, окрім бога єдиного»* (Kostomarov, 2015, p. 18). У московській частині України натомість панував самодержавний лад. Залишки самоврядування та свободу знищила *«цариця Катерина, курва всесвітня, безбожниця ..., бо одібравши тих, котрі були в Україні старшими, наділила їх панств(ом) і землями, надавала їм вольну братію в ярмо і поробила одних панами, а других невольниками»* (Kostomarov, 2015, p. 21).

У своїх творах Микола Костомаров неодноразово порівнював *«южных славян»* – українців та *«великоросов»* – московитів. Серед багатьох відмінностей нам цікаве ставлення двох народів до свободи особистісної.

Почнімо від державного устрою, стосунків глави держави зі своїми підданими. Так, у праці *«Дві руські народності»* Микола Костомаров стверджує, посилаючись на літопис Нестора, що за часів України-Русі *«князі діяли відповідно до народної волі; навіть у таких випадках, де визначається начебто особисте владолубство князів; доводиться чимало з того, що досі звертали на самовладдя князів, звернути на самовладні нахили тих, що оточували князів»* (Kostomarov, 1863-72, p. 238). Загалом найбільшу владу мав сам народ, віче, яке

складалося із тих людей, яким пощастило на той момент бути на зборах. Щодо князя в народі закріпилося уявлення, що він є *«корманичем, мировим суддею, він заводить лад, обороняв від неспокою й зовнішнього й внутрішнього»* (Kostomarov, 1863-72, p. 239). Тож корманичі українського народу завжди вибиралися, зокрема для збереження права українців на національну, а отже, й особистісну свободу.

Натомість московські царі не мали на меті забезпечувати свободу, волю чи підтримувати чинсь незалежність. Вони завше усвідомлювали себе самодержавцями. Микола Костомаров детально і яскраво описує схильність московитів до самодержавної форми правління. У них діє принцип постійної залежності від старшого за званням чи соціальним статусом, особливо стосовно царя. В уявленнях московитів цар – *«все едино, что Бог на небе, так он, царь, на земле со всеми властен сделать, что захочет!»* (Kostomarov, 1990, p. 652). І воевода у повісті *«Черниговка»* мислить себе як наблизений до царя, тож вважає себе все одно що царем для українців. Адже московити звикли будувати стосунки з людьми саме з позиції сили, що, знову ж таки, було не типовим для українців; будь-який посадовець, аж до гетьмана, за національною традицією обирався громадою і міг бути зміщений нею ж у будь-який момент. У повісті *«Черниговка»* прикладом цьому є призначення на посаду сотника та зміщення із неї Молявки-Многопеняжного, який був призначений сотником у Сосниці гетьманом Іваном Самойловичем за певні заслуги та зі згоди сотні. Як тільки сотня вирішила, що Молявка більше не гідний бути їхнім сотником, то вони вибрали іншого і у гетьмана запитали дозволу лиш для годиться (Kostomarov, 1990, p. 652).

Натомість *«у Ивана (Иван Калита IV) постоянно торчала в голове гвоздем мысль, что он самодержавен и потому многие должны делать так, как он хочет, а не так, как многим хочется»* (Kostomarov, 1990, p. 34). Закономірно, за такою думкою царя слідує його слова про те, що він ладен робити усе, що заманеться, бо така воля Господня: *«А будут они творить у меня то, что я захочу, оттого что я самодержец; от Бога дана мне власть свыше, и что захочу, то и буду делать, а они мне повинуются должны»* (Kostomarov, 1990,

р. 150). Жодна особа не була убезпечена від царської сваволі – ані світська, ані духовна, навіть митрополит: *«Наша воля была такова, чтоб поп Сильвестр был близко нас, а не захотим, так поп Сильвестр завтра в Соловки поидет. Что такое поп? Не только поп – митрополита не захочу держать, и митрополит вон поидет»* (Kostomarov, 1990, p. 150).

Ще однією рисою московитів є постійна невпевненість у своєму майбутньому, адже воно абсолютно залежить від волі вищого за статусом, аж до царя. Московити історично жили в общинах, де практикувалась земельна спільність. Тобто жоден член цієї общини, *«міра»*, не міг назвати своєю ту ділянку землі, яку обробляв. Натомість община віддавала всю землю, а отже, й владу в руки того, кого над цим *«міром»* (общиною) поставив бог, бо йому, як наміснику бога на землі, належало все беззастережно. Маючи таку владу над общиною, цар був государем, тобто необмеженим володарем, власником усієї держави (государства).

Тож кожен будував своє життя так, аби якомога більше догоджати *«вышестоящему»*, бо саме від його уподобань, його волі залежала доля кожного *«нижестоящего»*, що й стало поштовхом для виникнення прислів'я: *«От сумы да от тюрьмы никто на Руси не зарекайся»* (Kostomarov, 1990, p. 722). Зрештою й сформувалося так, що замість власної волі була тільки *«панська»* воля, адже не може й бути мови про особисту свободу без права на недоторканність приватної власності.

Особливо від браку захищеності власного життя й тіла потерпали жінки. Вони повністю залежали від волі чоловіка. До жінок було ставлення чи не згірше як до власних холопів, чия доля була також цілком у руках власника. Насильство чоловіка над дружиною сприймається як невід'ємна частина подружнього життя. Відповідно й віддати жінку заміж супроти її волі є нормальним, буденним: *«Ганну увели из церкви; она продолжала рыдать и всхлипывать, а новый супруг грозил ей снятием со спины шкуры, печением огня, выкалыванием глаз. Окружившие их холопы и холопки нимало не были поражены видом рыдающей новобрачной, так как рыдания невесты были обычны в русском семейном быту»*

и даже, по народному воззрению, составляли необходимую сущность брачного обряда. Все понимали, что невесту отдали замуж насильно, по воле господина, но это было совершенно в порядке вещей и никого не возмущало» (Kostomarov, 1990, p. 658).

Водночас українцеві такий порядок геть не властивий. Московський «мір» для українця є нічим іншим, як рабством, каторгою, неволею та несправедливістю (Kostomarov, 1863-72, p. 279). Нам не властиво бути попихачем громади, не бути господарем у себе в домі. Громада в українців цілком відрізнялася від «міра» московитів. Громада – добровільне об'єднання людей. За бажанням до неї можна було належати чи вийти у будь-який момент. Яскравим прикладом була Запорізька Січ – хто хотів, туди приходив, так само з власної ж волі йшов звідти. Люди в Україні розуміли, що кожна людина є незалежною, самостійною. Влада громади закінчувалася на межі ділянки господаря, а обов'язок господаря перед громадою був тільки у сфері *«тих відносин, які устанавляє звязок її членів ради спільної безпечности й добра кожного.»* (Kostomarov, 1863-72, p. 279).

Українська жінка могла в цілому вільно вибирати, за кого йти заміж. Так, вона могла бути під тиском батьківського авторитету, але загалом вона була вільною у власному виборі. Винятки траплялися поодинокі, хіба у багатших родинах, де шлюб мав бути фінансово та статусно вигідним. Таку ситуацію спостерігаємо у повісті *«Черниговка»* – дружина Петра Дорошенка була видана за нього силоміць, адже то був вигідний союз, на думку її батька.

Бачимо колосальну відмінність у світосприйнятті через наявність чи відсутність свободи у житті людей. На території України свобода означає незалежність ні від кого, певні права у чітко визначеній сфері. Прагнення свободи виносять на перше місце у потребах нації.

У Московії саме прагнення *«вольности»* ставиться в один ряд із злочинністю, а отже, засуджується та переслідується законом: *«То были любители простора, вольности и так называемого воровства, т.е. всего того, что осуждается и преследуется законом»* (Kostomarov, 1990, p. 299). Ба більше,

у свідомості царя Івана Грозного як у представника московитів цілі міста, як Новгород і Псков, мали бути знищені лишень тому, що «на их почве некогда процветала народная вольность» (Kostomarov, 1990, p. 319).

Принцип залежності для московитів є одним із визначальних – навіть коли вони отримували свободу від свого господаря, то поспішали піти у кабалу до іншого: «но свобода была им (холопам) несвойственна, как рыбе воздух без воды; обыкновенно в московской Руси освобожденный холоп делался снова холопом другого господина» (Kostomarov, 1990, p. 299). На відміну від українців, які за першої-ліпшої нагоди тікали від своїх панів та старост у дніпровські ліси, де згодом заснували Запорізьку Січ (Kostomarov, 1990, p. 188).

REFERENCES

Kostomarov, M.I. (1928) Naukovo-publicystychni i polemichni pysannja Kostomarova [Scientific journalistic and polemical writings of Kostomarov]: collected by the Akadem. Commission of Ukraine historiography / Hist. section All-Ukrainian Academy of Sciences; under the editorship M. Hrushevskiyi. (K.): Govt. edition of Ukraine, 1928. XXI, (V), 315 p. (Record of the Ukrainian Scientific Society in Kyiv; vol. 27) [in Ukrainian].

Kostomarov, M.I. (1990) Tvory: v 2 t. [Works: In 2 volumes] – K.: Dnipro, 1990. – Stories. / Edited, preface. and note V. L. Smilyanska. – 780 p. [in Ukrainian].

Kostomarov N. Y. (1903-06) Sobranje sochynenyj: Ystorycheskye monohrafyy y yssledovanyja: v 21 t.: v 8 kn [Collected works: Historical monographs and studies: in 21 volumes: in 8 books.]. St.-Petersburg: Tppography of M.M. Stasyulevych, Vas. Ostr., 1903–1906 [in Russian].

Kostomarov, Mykola. (2015) Knygha buttja ukrajinsjkogho narodu. [The Book of Genesis of the Ukrainian People.] K. 2015. 23 p. [in Ukrainian].

Kostomarov, N. (1863-72) Ystorycheskija monohrafiy y yzsledovanija: v 12t. [Historical monographs and studies: in 12 volumes] / Edition of D.E. Kozhanchikova. St. Petersburg: Typography of the “Public Benefit” Society, 1863-72 [in Russian].